

VAN DE REDACTIE

Van 28-31 oktober 1974 werd de Tweede Jeruzalem Conferentie georganiseerd door het Instituut van Accountants in Israël. Het thema van deze conferentie luidde: „Critical Problems of External Financial Reporting”, verdeeld in drie onderdelen, te weten:

- A) Accounting Standards and Rules - Voluntary or Regulatory Determination?
- B) Financial Reporting under Inflationary Conditions - Trends and Prospects
- C) Auditor's Report - Society's Expectations v. Realities

Bijdragen uit vele landen werden door het organiserende comité ontvangen. Vanuit Nederland schreven Drs. W. van Bruinessen over onderwerp A, Prof. Drs. G. G. M. Bak over onderwerp B en A. J. Th. van Eijndhoven over het laatste onderwerp. Voorts hield Drs. I. Kleerekoper een samenvattende voordracht.

Der gewoonte getrouw biedt de redactie de lezers hierbij de bijdragen van nederlandse beroepsgegoten aan.

De redactie spreekt gaarne haar dank uit ten opzichte van de bereidwilligheid, zowel van het organiserende comité als van de auteurs voor hun medewerking, waardoor de lezers in staat worden gesteld kennis te nemen van deze bijdragen tot het congres.